

УДК 621. 398-583.

DESIGN CALCULATION OF PNEUMATIC DRIVE WITH EXTERNAL BRAKING**Nosko S.***National Technical University of Ukraine «Kyiv polytechnic institute. Igor Sikorsky»***Shevchuk D***National Technical University of Ukraine «Kyiv polytechnic institute. Igor Sikorsky»***ПРОЕКТНИЙ РОЗРАХУНОК ПНЕВМАТИЧНОГО ПРИВОДУ З ЗОВНІШНІМ ГАЛЬМУВАННЯМ****Носко С.***Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»***Шевчук Д.***Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»***Abstract**

The engineering calculation of the pneumatic actuator of robotic technological complexes is considered. The calculation of dynamic parameters of the pneumatic cylinder of bilateral action in dimensionless parameters is resulted that allows to define time of operation of the drive at a design stage of definition. The dynamics of transients occurring in the pneumatic drive during external braking is studied.

Анотація

Розглянутий інженерний розрахунок пневмоприводу виконавчих механізмів роботизованих технологічних комплексів. Приведений розрахунок динамічних параметрів пневматичного циліндра двосторонньої дії в безрозмірних параметрах, що дозволяє на етапі проектування визначити час спрацювання привода. Досліджена динаміка перехідних процесів, що відбуваються в пневматичному приводі під час зовнішнього гальмування.

Keywords: *drive dynamics, pneumatic drive braking.*

Ключові слова: *динаміка приводу, гальмування пневмопривода.*

Найбільш фундаментальні дослідження в області динаміки пневмоприводів приведені в роботах [1-3]. Авторами приводяться системи диференціальних рівнянь, що дозволяють моделювати пневматичні приводи різних типів, в тому числі і з гальмовими пристроями. Показано, що проектування високошвидкісних і типових приводів має значні розбіжності.

В роботах [3-5] приведені динамічні розрахунки пневматичного приводу з гальмуванням та розглянуті процеси гальмування приводів, що роблять в умовах значних інерційних навантажень.

Інформаційний пошук та аналіз його основних даних дозволив обґрунтовано визначити задачі досліджень: при проектуванні пневмоприводів необхідно вирішувати задачі, що пов'язані з визначенням конструктивних параметрів, часу спрацювання приводу та законів руху вихідної ланки.

Пневматичні циліндри двосторонньої дії використовуються для допоміжних рухів приводів роботів-маніпуляторів і призначені для операцій, що не потребують регулювання законів переміщення виконавчих органів. Тому вони широко застосовуються для переміщення вакуумних захватів з об'єктами транспортування в дискретних процесах. В таких процесах найбільш важливе значення має час переміщення виконавчого пристрою та припустимі інерційні навантаження при роботі приводу.

Рух поршня пневмоциліндра двосторонньої дії описується системою диференціальних рівнянь, в яку входять рівняння руху поршня як твердого тіла і два рівняння енергетичного балансу, що характеризують зміну тисків в кожній з порожнин пневмоциліндра. У загальному вигляді система рівнянь рішення не має. Вона може бути вирішена тільки шляхом числового інтегрування.

Перехід від дійсних величин до безрозмірних дозволяє спростити рівняння і робить більш зручним рішення задач на ЕВМ.

При певному співвідношенні параметрів пневмоциліндра двосторонньої дії рух його поршня може наблизитися до рівноприскореного або рівномірного [6,7].

Для таких умов, при русі поршня в робочій порожнині підтримується тиск p_m , а в порожнині вихлопу – p_a , тобто рівняння, що характеризують зміну тисків, втрачають сенс і при динамічному розрахунку розглядаються лише рівняння руху поршня, у якому $\sigma = 1$ та $\sigma_s = 1$:

$$\ddot{\xi} = \frac{1}{N^2} \left(1 - \frac{\sigma_a}{\alpha} - \chi \right), \quad (1)$$

де $\ddot{\xi} = \frac{d^2\xi}{d\tau^2}$ - прискорення;
 $N = 352 \frac{f_e}{D^3} \sqrt{\frac{mg}{p_m \cdot s}}$ - конструктивний параметр;
 $\sigma = \frac{p}{p_m}$ - тиск в робочій порожнині;

$\alpha = \frac{F}{F_6}$ - відношення площ поршня в порожнинах циліндра;

$\chi = \frac{P}{p_m \cdot F}$ - навантаження. Після

подвійного інтегрування рівняння (1) (постійні інтегрування знаходяться при початкових умовах, тобто $\tau = 0$, $\dot{\xi} = 0$, $\xi = 0$) отримаємо:

$$\xi = \frac{1}{N^2} \left(1 - \frac{\sigma_a}{\alpha} - \chi \right) \cdot \frac{\tau^2}{2}.$$

Безрозмірний час повного руху τ_s знаходиться при $\xi = 1$:

$$\tau_s = N \sqrt{\frac{2}{1 - \frac{\sigma_a}{\alpha} - \chi}}.$$

При малій масі рухомих частин розгін поршня проходить на короткій частині шляху, потім швидкість поршня стабілізується і більшу частину ходу він проходить зі сталою швидкістю.

В цьому випадку рух поршня можна вважати близьким до рівномірного, а його швидкість постійною і рівною сталому значенню $\dot{\xi}_y$.

Характерною ознакою руху зі сталою швидкістю є постійність тисків в порожнині пневмоциліндра. Ці тиски також називають сталими і позначають σ_y і σ_{ey} . Треба мати на увазі, що

$$\sigma_y < 1 \text{ і } \sigma_{ey} < 1,$$

Враховуючи, що при рівномірному русі прискорення поршня $\ddot{\xi} = 0$ і при $\sigma_y = const$, $\sigma_{ey} = const$, $\frac{d\sigma_y}{d\tau} = 0$ і $\frac{d\sigma_{ey}}{d\tau} = 0$, вихідна система рівнянь після підстановки цих значень приводиться до системи звичайних рівнянь з трьома невідомими $\dot{\xi}_y$, σ_y , σ_{ey} :

$$\left. \begin{aligned} \sigma_y - \frac{\sigma_a}{\alpha \cdot \sigma_{ey}} - \chi &= 0 \\ \varphi(\sigma_y) - \sigma_y \cdot \dot{\xi}_y &= 0 \\ \alpha \omega \sigma_a^{\frac{k-1}{2k}} \cdot \sigma_{ey}^{\frac{k+1}{2k}} \cdot \varphi(\sigma_{ey}) - \sigma_{ey} \cdot \dot{\xi}_y &= 0. \end{aligned} \right\} (2)$$

Із-за степеневих показників при невідомих σ_y , σ_{ey} система (2) розв'язується лише графічно. Значення параметрів, як результат рішення системи рівнянь динаміки приводу, приводяться у вигляді таблиць [7].

Час руху зі сталою швидкістю $\tau = \frac{\xi}{\dot{\xi}_y}$.

При $\xi = 1$

$$\tau_s = \frac{1}{\dot{\xi}_y}.$$

Враховуючи те, що вакуумні захвати мають відносно незначну силу утримання об'єкта в плоскості стику, як правило – 0,35 кг., доцільно провести динамічні дослідження пневмоприводів, для визначення припустимих інерційних навантажень (при розгоні та гальмуванні приводу), забезпечення його швидкодії при надійному функціонуванні захватного пристрою.

Розповсюджені способи гальмування та позиційного управління з використанням внутрішніх гальмівних пристроїв із-за змінних властивостей і параметрів стану стиснутого повітря (як правило нелінійних) представляють складну технічну задачу. Тому, для маніпуляторів на базі пневмоприводів з обмеженим числом координат позиціонування, при гальмуванні приводу, відомі фірми рекомендують застосовувати зовнішні гідравлічні демпфери [8,9].

Дослідження динаміки перехідних процесів приводу проводилось для схемного рішення, показаного на рис.1.

Для транспортуючих приводів з захватними пристроями, доцільно вважати, що до моменту гальмування, на шток діє постійне навантаження F, а при досягненні поршнем координати xт, починає діяти нове постійне або змінне навантаження F(t), яке утворюється внутрішнім дроселем. Тоді в рівняння руху пневмоприводу необхідно включити величину F(t), що враховує зусилля при гальмуванні [10].

Рис. 1. Розрахункова схема привода з зовнішнім гальмуванням.

Дослідження перехідних процесів виконувалось для пневмоциліндра з наступними конструктивними параметрами: діаметр поршня $D = 0,80$ м; діаметр штока $d = 0,25$ м; діаметр приєднувальних отворів $dy = 1/4''$.

Використовуючи методику приведену в роботах [10,11] і для спрощення розрахунків приймемо наступні припущення:

1. Тиск і температура стиснутого повітря вважались постійними $p_n = const$, $T_n = const$.

2. Так як процеси гальмування відбуваються за короткий проміжок часу, то термодинамічні процеси, що відбуваються в приводі, приймалися адиабатними.

3. Враховуючи функціональну обмеженість вакуумних захватних пристроїв, навантаження на штоку циліндра також приймалось постійним.

4. Так як тиск в пневмосистемі не перебільшував 1МПа, то стиснуте повітря вважалось ідеальним газом.

5. При наявності консистентного змащування рухомих елементів привода сухим тертям можливо знехтувати.

Дослідження виконувалось для типового робочого циклу пневмоциліндрів двосторонньої дії: до

переключення розподільника тиск повітря на його вході дорівнює 0,6 МПа; після переключення розподільника відбувається висування штока на задану довжину x , зменшення швидкості штока до швидкості позиціонування регулюється дроселем; зупинка штока здійснюється за допомогою зовнішнього демпфера.

Задавши крок інтегрування, значення конструктивних параметрів привода, параметрів навантаження і газу, з використанням програмного забезпечення MathCAD [11] отримуємо функціональну залежність зміни тиску в порожнинах привода, швидкості руху та переміщення поршня циліндра (рис.2).

В даному прикладі створюється масив з наступними поточними значеннями змінних: p_1 - тиск повітря в поршневій порожнині, p_2 - тиск в вихлопній порожнині, t - час перехідного процесу, x і x' - координата, швидкість руху приводу відповідно.

Надалі цей масив використовується для побудови графіків перехідних процесів в пневмоциліндрі.

Рис. 2. Графік зміни параметрів пневмопривода при гальмуванні:
 --- графік зміни швидкості; --- координати; --- тиску в поршневій порожнині;
 в порожнині вихлопу.

Графіки (рис.2) показують зміни основних параметрів пневмоприводу: ділянку прискорення, сповільнення руху і зупинку приводу.

На початку руху, швидкість поршня різко збільшується (ділянка прискорення до значення $t \approx 0,16$ с) і далі при досягненні приводом координати початку гальмування ($t \approx 1,28$ с) відбувається зменшення швидкості до мінімального значення. В результаті, за рахунок зниження швидкості тиск в поршневій порожнині підвищується. Із рис.2 видно, що при досягненні приводом початку гальмування ($t \approx 1,6$ с) тиск у вихлопній порожнині падає до величини протитиску P_{M2} , а тиск в порожнині нагнітання зростає до магістрального тиску P_m .

Таким чином, для спрощеної математичної моделі досліджені динамічні характеристики пневмоциліндра двосторонньої дії при менших об'ємах втрат часу на інженерні розрахунки. Використання підходу комп'ютерного моделювання забезпечує рішення задачі динаміки перехідних процесів при гальмуванні приводу. Визначені припустимі межі максимальних значень динамічних характеристик та інерційних навантажень, що значно скорочує область пошуку конструктивних параметрів пневмоприводу, які задовольняють заданим динамічним характеристикам.

Список літератури:

1. Попов, Д.Н. Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем / Д.Н. Попов. М.: Машиностроение, 2016. - 464 с.

2. Герц, Е. В. Пневматические устройства и системы в машиностроении: Справочник под ред. / Е. В. Герц. -М.: Машиностроение, 1981.- 408 с.

3. Герц, Е. В. Динамика пневматических систем машин / Е. В. Герц. - М.: Машиностроение, 1985.- 265 с.

4. Герц Е. В. Исследование переходных процессов в пневматических системах [Текст] / Е. В. Герц, В. И. Есин, Ю. Г. Прядко // Механика машин. - 1974. -. Вып. № 43. С. 95 - 104 с.

5. Петруненко, А. Г. Торможение пневмоприводов, работающих в условиях переменных инерционных нагрузок / А. Г. Петруненко // Вестник машиностроения. - 1991. -. Вып. № 2. С. 18 - 20 с.

6. Гидроприводы та гідропневмоавтоматика станков / В.А. Федорец, М.Н. Педченко, А.Ф. Пичко, Ю.В. Пересадько, В.С. Лысенко; Под ред. д-ра техн. наук В.А. Федорца. – К.: Вища шк. Головне изд-во, 1987. – 375 с.

7. Герц Е.В., Крейнин Г.В. Динамика пневматических приводов машин-автоматов / Е.В. Герц, Г.В. Крейнин // – М.: Машиностроение, 1985. – 256 с.

8. Фесто: Програма поставок: Каталог. – ДП «Фесто». 2000.

9. Samozzi. Большой каталог. Пневматическая аппаратура. Версия 8.5 –М.:Салта ЛТД, 2012. – С.1070.

10. Донской А.С. Математическое моделирование процессов в пневматических приводах / А.С. Донской // Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 122 с.

11. Донской А.С. Обобщенные математические модели элементов пневмосистем / А.С. Донской // – СПб.: СПГУТД, 2001. – 215 с.

УДК 697.329

CALCULATION OF A HORIZONTAL AIR DISTRIBUTOR OF A SOLAR COLLECTOR WITH A LONGITUDINAL SLOT OF CONSTANT WIDTH

Rashidov Yu.

Doctor of Technical Sciences, Professor of the Tashkent Institute of Architecture and Civil Engineering, Tashkent

Gafurov S.

Master student of the Tashkent Institute of Architecture and Civil Engineering, Tashkent

Mamatov M.

Master student of the Tashkent Institute of Architecture and Civil Engineering, Tashkent

РАСЧЁТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА С ПРОДОЛЬНОЙ ЩЕЛЬЮ ПОСТОЯННОЙ ШИРИНЫ

Рашидов Ю.К.

доктор технических наук, профессор Ташкентского архитектурно-строительного института, г.Ташкент

Гафуров С.К.

магистрант Ташкентского архитектурно-строительного института, г.Ташкент

М.М. Маматов

магистрант Ташкентского архитектурно-строительного института, г.Ташкент

Abstract

A physical and mathematical model of the process of air distribution by a short horizontal air distributor of constant cross section with smooth walls and a longitudinal slot of constant width has been developed. Simple analytical solutions of the mathematical model are obtained, which are convenient for practical calculations.